

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XALILOV M'rufjon Abbosovich

Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI

“Vokal va cholg‘u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash” kafedrası

katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115644>

AN‘ANAVIY G‘IJJAK MAKTABLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, musiqiy cholg'ular xalqlarning moddiy hamda ma'naviy boyligi sanaladi. Musiqiy cholg'ular azal-azaldan o'zbek xalqining ma'naviy hayotida muhim ahamiyat kasb etib, kundalik turmush tarzi bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Shuningdek ular hozirgi kunda ham, xususan, yoshlar dunyoqarashining shakllanishida o'ziga xos xususiyatga egadir. Ushbu maqolada biz cholg'ularning milliyliigi, shakli, ohangdorlik darajasini yoritishga harakat qilganmiz. Zero, har bir halqning o'z milliy merosi, davrlar osha yuzaga kelgan an'analarini milliy ohanglar orqali tarannum etuvchi va xalqning milliy ma'naviyatiga hos tarzda yaratilgan amaliy san'at namunalari orqali, ularga mos keluvchi cholg'ularga egadirlar.

Kalit so'zlar: milliy, cholg'u ijrochiligi, ustoz-shogird, an'ana, ijrochilik, uslub, musiqiy meros, ohang, maqom, estetik tarbiya, badiiy did.

РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ШКОЛ “ГИЖЖАК” ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

Известно, что музыкальные инструменты являются материальным и духовным богатством народов. Музыкальные инструменты играют важную роль в духовной жизни узбекского народа с незапамятных времен и тесно связаны с его повседневной жизнью. Также они и сегодня имеют свои особенности, особенно в формировании мировоззрения молодежи. В этой статье мы постарались осветить народность, форму и уровень тональности музыкальных инструментов. Ведь каждый народ имеет свое национальное наследие, традиции, возникшие с течением времени через национальные мелодии, а через образцы практического искусства, созданные в соответствии с национальной духовностью народа, имеют соответствующие им музыкальные инструменты.

Ключевые слова: национальное, инструментальное исполнительство, педагог-ученик, традиция, исполнительство, стиль, музыкальное наследие, тон, статус, эстетическое воспитание, художественный вкус.

DEVELOPMENT OF TRADITIONAL SCHOOLS “GIJJAK” FEATURES

ANNOTATION

It is known that musical instruments are the material and spiritual wealth of peoples. Musical instruments have played an important role in the spiritual life of the Uzbek people since time immemorial and are closely connected with their daily life. They also have their own characteristics today, especially in shaping the worldview of young people. In this article we tried to highlight the nationality, form and level of tonality of musical instruments. After all, every nation has its own national heritage, traditions that have arisen over time through national melodies, and through examples of practical art, created in accordance with the national spirituality of the people, they have musical instruments corresponding to them.

Key words: national, instrumental performance, teacher-student, tradition, performance, style, musical heritage, tone, status, aesthetic education, artistic taste.

O‘zbek xalq cholg‘ulari an‘analarga boy bo‘lib, uning kelib chiqishi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. O‘rta Osiyo, xususan, O‘zbekistonning hozirgi hududida arxeologik qazish jarayonida topilgan musiqa asboblari va ijrochilarning tasviri tushirilgan juda ko‘p moddiy-madaniy yodgorliklar bunga dalil bo‘ladi [1].

G‘ijjak azaldan xalqimizning sevimli cholg‘ularidan hisoblangan. Uning kelib chiqishi X-XI asrlarga to‘g‘ri keladi [2].

Bu xususda qiziqarli ma‘lumot bor. «Ziynat al -majolis» (Ziynatlarning majlisi) antalogiyasida hikoya qilinishicha, Farobiy Ray shahrida Sohib ibn Abbod qabulida bo‘lganida, vazir sharafiga o‘tkazilgan ziyofatda o‘zi ixtiro qilgan cholg‘uda kuy ijro etadi. Tashqi ko‘rinishidan kichik qovoqqa o‘xshagan bu soz « g‘ipchak» nomi bilan tanilgan ekan. Bu cholg‘uda Farobiy uch qismli kuy ijro etib, tinglovchilarni ham yig‘latgan, ham kuldirgan va hayajonga solgan ekan. G‘ijjak avval ikki torli, Bobur zamonidan uch torli cholg‘u bo‘lgan. «Boburnoma»da aytilishicha, o‘z davrining mashhur sozandasi Qulmuhammad Udiy g‘ijjakka uchinchi torni tortib, yuqori ijrochilik mahoratini namoyish etgan.

Darvesh Alining risolasida ko‘pgina g‘ijjakchilar qatori Ustod Zaytuniy G‘ijjakiy haqida qimmatli ma‘lumot bor. U tengi yo‘q g‘ijjakchi bo‘lib, maqomning turli pardalarida chiroyli kuylar – peshravlar bastalagan. Ayniqsa, saqil usulidagi Husayniy maqomi ohanglarida yaratilgan peshrav oldinga intiluvchi) barchani hayratga solgan ekan [3].

G‘ijjak odatda o‘rik, tut yoki yong‘oq daraxti g‘o‘lasidan ishlanadi. Kosasi asosan baliq terisi bilan qoplangan bo‘lib, dastasida pardalar bo‘lmaydi. Kosadagi baliq teri ustiga harrak (cholg‘ularda torlarni tutib turuvchi moslama) o‘rnatilib, shu harak orqali torlar quloqlarga taqiladi.

G‘ijjak sozining sifati uning yog‘och materiallariga, qoplanadigan baliq terisining hamda chog‘uga taqiladigan torlarning sifatiga, shuningdek sozgar ustaning mahoratiga bog‘liq. Shuning uchun cholg‘uni yaxshi saqlash, uni o‘ta nam yoki o‘ta issiq haroratdan ehtiyot qilish, torlarni ijrodan so‘ng muntazam maxsus material bilan artib turish va torlarni o‘z vaqtida almashtirib turish maqsadga muvofiq.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek, g‘ijjak sozi dastasida pardalar bo‘lmaganligi bois, chalishni o‘rganayotgan o‘quvchi, avvalo, kamon ushlash, uni ishlatish ko‘nikmalari bilan birga chap qo‘l holati, dastaning turli torlaridagi notalar joylashuvini to‘g‘ri o‘zlashtira olishi dastlabki bosqichlarda juda muhim. Bu albatta o‘z-o‘zidan cholg‘uning sifatli bo‘lishini taqozo etadi. Aynan shu sabablar tufayli ham har bir o‘quvchi, sozanda o‘z cholg‘usini yaxshi saqlanishiga doimiy ravishda alohida e‘tibor bermog‘I lozim.

G'ijjak ot qili tortilgan kamon bilan chalinadi, hozirgi vaqtda sun'iy qil ham tortiladi. G'ijjak milliy cholg'u asboblari orasida o'zining kuychan, yoqimli va mayin tovushi bilan ajralib turadi. G'ijjakni o'zbek, tojik va turkman xalqlari «g'ijjak», qirg'iz, qoraqalpoq, qozoq xalqlari «qobuz», kavkaz xalqlari «kemancha» deb nomlaydilar. Garchi bu asboblarning ijrochilik uslublari birbiridan ma'lum darajada farq qilsa-da, ammo mazkur xalqlar foydalanayotgan g'ijjaklar tuzilishida deyarli farq yo'q. Shu boisdan bir millat foydalanayotgan g'ijjakdan ikkinchi millat sozandasi foydalana oladi. G'ijjak cholg'u asbobining takomillashuvida yuqorida bayon etilgan qardosh xalqlar sozanda ustalarining ham hissasi bor [4].

Musiqiy merosimizning bugungi kunimizgacha yetib kelishida ajdodlarimiz «ko'prik» vazifasini o'tash bilan birga, o'zlarining ijodlari va ijro uslublari bilan namuna bo'lib kelganlar. Ustoz-shogird an'anasiga asoslangan milliy ijrochilik san'ati zamonlar osha rivojlanib kelgan va ayniqsa hozirgi davrimizga kelib, o'zining yuksak badiiy san'at ekanligini namoyon etmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy jarayonda ham an'analar asosida yangicha talqinlar, o'ziga xos yutuqlar bilan boyitilgan ijod namunalari yaratish va ijro uslublari tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Ustoz-shogird an'anasi asosida shakllanib rivojlangan milliy musiqamiz o'zida rang-barang ijro uslublari va yo'llari, aniqrog'i O'zbekistonning turli hududlariga oid ijro uslublari mujassam etgan. Ularning asosi bir bo'lsada, ijro talqinining o'ziga xosligi bilan bir biridan ajralib turadi. Bu ijrochilik san'atining cholg'ular tarkibi, sozandalik va xonandalik amaliyoti hamda vohalarga xos yo'nalishda rivojlanib kelganligi bilan bog'liqdir. Ayni paytga kelib bunday omil har bir cholg'u ijrochiligi va xonandalikda o'z aksini topgan. G'ijjak cholg'u sozi ijrochiligi ham bundan mustasno emas.

XX asr o'zbek milliy musiqa san'atining tarixiy zarvaraqlaridan munosib o'rin egallagan g'ijjak ijrochiligi san'ati ustalari: To'xtasin Jalilov, Usta Ro'zimatxon Isaboyev, Mamataziz Niyozov, Muxtorjon Murtazoyev, Nabijon Hasanov, G'anijon Toshmatov, Komiljon Jabborov, Doni Zokirov, Sayfi Jalil, Salohiddin To'xtasinov, Yunusqori Yusupov, Karimjon Mansurov, Ollonazar Hasanov hamda bugungi kunda o'zlarining yuksak ijrochilik san'atlari va sermahsul ijodlari bilan yosh avlodga namuna bo'lib kelayotgan G'ulomjon Hojiqulov, Qahramon Komilov, O'lmas Rasulov, Abduhoshim Ismoilov, Tursunboy Jo'rayev, Ziyovuddin Qosimov, Ahmadjon Dadayev, Muhammadjon Maraximov, Mirhosil Azizov, Sharifjon Mamajonov, Murodjon Norqo'ziyev, O'tkir Qodirov, Abdulla Shomag'rupov, Salohiddin Azizboyev, Qahramon Umarov, Ma'rufjon Xalilov singari ustoz san'atkorlarning g'ijjak sozi ijrochiligidagi yaratgan uslublari vohaviy ijrochilik maktablarini rivojlantirishdagi salmoqli hissalarini ekanligini alohida qayd etishimiz lozim.

Mazkur san'atkorlarning ijro uslublari shu soha bo'yicha ta'lim olayotgan yosh avlodga o'rgatish – bizning oldimizda turgan muhim vazifalardan biridir. Ushbu masalaning ikki muhim jihati mavjud:

Birinchisi, bir qator g'ijjakchi sozandalarning ijro uslubida umumiy xususiyatlar seziladi va bu borada tahliliy ishlar va ilmiy xulosalarni amalga oshirish lozim. Masalan, Komiljon Jabborovning ijro uslubi Farg'ona-Toshkent g'ijjak ijrochiligida keng tarqalgan bo'lib, bu an'anani G'ulomjon Hojiqulov, Yunusqori Yusupov, Abduxoshim Ismoilov, O'lmas Rasulov, Axmadjon Dadayev, Ziyovuddin Qosimov, Ravshan va Ulug'bek Hojiqulovlar hamda O'tkir Qodirov kabi bir qator g'ijjakchi sozandalar tomonidan davom ettirilib kelinmoqda. Ushbu hodisani ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish, tadqiq etish va asosiysi ta'lim jarayoniga tadbiiq etish juda dolzarb masaladir.

Ikkinchidan, ayrim ma'lum va mashhur g'ijjakchilarimizning ijro uslublari unutilib bormoqda. Masalan, To'xtasin Jalilov, G'anijon Toshmatov va Mamataziz Niyozovlar ijro maktablarining deyarli unutilib borayotganligi kishini qayg'uga soladi. Ustoz g'ijjakchilarning ijrochilik uslublari qayta tiklab rivojlantirish, targ'ib qilish va yo'lga qo'yish oldinda turgan yana bir o'ta muhim vazifalardan biridir. Bizningcha, ushbu muammolarni hal etishda bir qancha ishlarni amalga oshirmoq zarur:

- eng avvalo o'ziga xos ijro uslubiga ega bo'lgan ustoz g'ijjakchilarning ijrochilik yo'llarini mutaxassislar imkon qadar ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishlari zarurligi va uning negizida yoziladigan darslik, o'quv-uslubiy qo'llanma va boshqa ilmiy manbalarda batafsil yoritib berishligi;

- yozilajak ilmiy manbalar asosida musiqiy ta'lim muassasalarining barcha bosqichlarida tahsil olayotgan o'quvchi va talabalarga ustoz g'ijjakchilarning ijro uslublarini o'rgatish;

- ustozlar ijrosidagi asarlarning nota matnlarini tuzish. Bunda ularning uslubiga xos xususiyatlar, ijro bezaklari, ijroviiy-texnik jihatlar, talqin masalasi va shu kabi boshqa jihatlarni aniq ifoda etish zarur;

- yosh g'ijjakchi sozandalarga ta'lim berishda ustozona uslublardan keng va unumli foydalanish;

- o'quvchi va talabalarning ijro dasturlarini xilma-xil uslubdagi asarlardan namunalar kiritgan holda tuzishga alohida e'tibor qaratish.

Xalq an'anaviy ijrochiligi – inson tafakkuri, inson qalbi, hissiyoti tuyg'ularini musiqiy sadolar orqali aks ettirilishidir. Bu albatta ma'lum shaklga asoslanishi shart degan fikr emas. Balki, har bir taklif etilgan sayqal bezaklarga ijodiy yondoshish bizni asosiy ezgu maqsadimizdir. Ma'lumki, har tomonlama mukammal bo'lgan an'anaviy ijrochilik bo'yicha bo'lajak sozandani tarbiyalash o'ziga xos Mas'uliyatli vazifadir.

Bu ishda jiddiy va chuqur o'ylab tuzilgan dastur bo'lishi lozim. Qolaversa, har bir o'quvchining ijro imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, ijrochilik malakasini oshirish xususiyatlarini aks ettiruvchi shaxsiy reja asosida ish olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Lekin, an'anaviy musiqaga xos bo'lgan ohangni talqin etish mezoni bunda asos sifatida xizmat qilishi lozim. Bu asos avvalambor merosda muhrlangan va ijrochilik amaliyotida charxlangan yo'nalish, sayqal va bezaklardan tashkil topadi. Har bir cholg'uda o'z imkoniyati doirasida tovush sadolantirish xususiyatlari mavjud. Ularni merosga xos va munosib talqinga erishish esa ana shu an'anaviy ijrochilik asoslarini mukammal egallash bilan bog'liqdir. Zero, an'anaviy ijrochilikda mavjud texnik jarayonlar, musiqiy bo'yoqlar milliy musiqamizga xos badiiy musiqiy obrazlarning ifodalanishi va ifodaviy vositalarning izchil amalga oshirilishi natijasida amalga oshiriladi.

An'anaviy g'ijjak ijrochiligi san'atida o'zbek xalq maqomlaridan foydalanish orqali ta'lim oluvchilarning ijrochilik mahoratini shakllantirish jarayonini quyidagicha tashkil etish maqsadga muvofiqdir:

- o'zbek xalq maqomlaridan foydalanish orqali ta'lim oluvchilarni ijrochilik mahoratini shakllantirish jarayonida g'ijjak ijrochiligi mashg'ulotlarida nazariy va amaliy bilim hamda tajribalardan foydalanish.

- o'zbek maqomlarining tarbiyaviy imkoniyatlarini ochish hamda namunalarni tanlashda ularning axloqiy-estetik tomonlarini e'tiborga olish, o'zbek moqaom san'atining musiqiy ohangdorligi va uning ta'lim oluvchilar tomonidan idrok qilinishiga e'tibor qaratish.

- g'ijjak ijrochiligida o'zbek maqomlarini ijro etishda o'quvchi-yoshlarga ijobiy tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadigan qulay pedagogik shart-sharoit yaratish.

- g'ijjak ijrochiligida o'zbek maqomlarini ijro eta olish ko'nikmalarini takomillashtirish.

- g'ijjak sinfi mashg'ulotlarida maqom san'ati, xalq qo'shiqlarini ijro qilish uslubi haqida ta'lim oluvchilarga nazariy ma'lumotlar berish.

- ta'lim oluvchilarni estetik tarbiyalash maqsadida ularning musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish. Estetik did, idrok kabi sifatlarni shakllantirish.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. “Ғижжак чолғу ижрочилиги анъаналари”Ғ.Худоев.Тошкент 2014
2. Чолғу ижрочилиги тарихи ва тараққиёти (Маъруза) профес. Ў. Тошматов. Ўз.ДСМ. 2015
3. Усмонов Ж. Ёш ғижжакчи.1-китоб.–Т.:Ўқитувчи.1995.
4. Усмонов Ж. Ёш ғижжакчи. 2-китоб. –Т.:Ўқитувчи. 1997.
5. Успенский В.А. Статъи, воспоминания, письма. – Т.: изд.лит. и искусства им. Гафура Гуляма, 1980.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz